

ЖЕНСКИЕ ОБРАЗЫ В ТВОРЧЕСТВЕ Ч.Т.АЙТМАТОВА

Арабова Фарангиз Ислом кизи

студентка 4 курса факультета, русской филологии СамГУ 140500, Республика Узбекистан,
Самаркандская область, Пастаргамский район

Тел: (+99891) 523-30-05 (м.), E-mail: arabovafarangiz46@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10819332>

***Аннотация.** В статье анализируются женские образы в произведениях Ч.Айтматова, где женская судьба изображена в наиболее цветущий период её жизни, когда в ожидании избранника расцветает женская душа, пробуждаются к временному торжеству все потенциальные её возможности. Любовь у Айтматова бывает то светлым, то трагичным и разрушительным, но всегда это сила, обнажающая душу, истинную натуру человека*

***Ключевые слова:** женские образы, опора, героиня, женская доля, художественный мир, любовь, душа, творчество, природа, молодость, искусство, красота, личность.*

Чингиз Айтматов является одним из талантливейших писателей перу, которого принадлежат произведения известные не только в русской, в киргизской, но и в мировой литературе. Его творчество известно своим глубоким психологизмом и обращением к вечным темам человеческой жизни. В его произведениях часто встречаются яркие, запоминающиеся женские образы, которые играют важную роль в развитии сюжета и характеризуются своими своеобразными чертами.

Одним из наиболее известных женских персонажей, созданных Чингизом Айтматовым, является Джамия из одноименного произведения.

"Джамия", где описывается образ главной героини - молодой киргизской девушки. Она представляет собой изображение сильной и решительной женщины, способной бороться за свою любовь и свои идеалы даже в самых трудных условиях. Джамия олицетворяет красоту и невинность, но в то же время она демонстрирует силу духа и умение принимать сложные решения.

Повесть «Джамия» сравнима с художественной картиной, в которой присутствуют все оттенки красок, от тёмных до светлых. Для передачи атмосферы, образа и эмоций героев, автор использует огромную палитру. Чего только стоит прекрасный образ Джамии, красота её души, чистота и сила «когда Джамия смеялась, ее иссиня-чёрные миндалевидные глаза вспыхивали молодым задором, а когда она вдруг начинала петь соленые айльные песенки, в ее красивых глазах появлялся недевичий блеск». В произведении можно обнаружить множество романтизированных и точных описаний широких, загадочных степей Киргизии, ощутить терпкий запах полыни и скошенной травы, олицетворяющей тепло и спокойствие. А угрюмость и серость олицетворяет удушающая пыль табуна лошадей, уносящих дорогих мужчин на войну, общее горе, пришедшее в семью каждого жителя айла. Все герои, которых мы встречаем в повести – простые люди из народа, тесно связанные с землёй, чтущие предков и долг перед Родиной.

В повести о любви остро ощущается и тема Великой Отечественной войны, которая шла на тот момент уже три года. Муж Джамии, с которыми они прожили всего четыре месяца, на фронте, Данияр вернулся калекой, а полные отчаяния женщины вынужденной войной должны были выполнять всю мужскую колхозную работу. И мы видим, какой

тяжёлый труд взвалила война на плечи женщин, детей и пришедших с фронта мужчин в равных условиях все собирают сено, зерно, тащат мешки с зерном

Еще одним ярким примером женского образа в произведении Чингиза Айтматова является Асель из повести Ч.Айтматова «Тополёк мой в красной косынке». Асель - это молодая девушка, которая живет в деревне в горах. Она обладает красивой внешностью и добрым сердцем, она умна, решительна и отважна. Асель помогает своей семье и соседям, заботится о животных и природе, она надежна и верна своим принципам. Ее красная косынка символизирует ее любовь к своему народу и культуре, ее стойкость и выдержку в трудную минуту. Асель - это яркий и пронзительный образ, который олицетворяет доброту, милосердие и непоколебимость духа.

«Тополёк мой в красной косынке» - повесть о любви, о предательстве, об ответственности. И снова очаровательный женский образ. Какие красивые имена у героинь произведений Айтматова! Асель...Это её увозит из родного аила без разрешения на то родителей влюбленный Ильяс, потому что медлить было нельзя – выдали бы замуж за другого, нелюбимого, милую девушку. Полюбили Ильяс и Асель друг друга. Именно она, Асель, становится для Ильяса жизненным ориентиром, «топольком в красной косынке»: и когда были вместе, и когда разлучила их судьба, которую, как известно, человек во многом сам творит, в данном случае вина за потерю любви лежит на Ильясе. Очень нравится образ Байтемира, буквально выстрадавшего, сотворившего свое тихое счастье. И мысль автора, что другая, настоящая любовь, возможно, приходит через страдание и потери, видна именно через образы Ильяса и Байтемира.

Этим повестям Чингиза Айтматова присуще особенное настроение: чувство светлой грусти. В «Джамиле» - от того, что бредущих по тяжелым дорогам, ведущим из родных мест, Данияра и Джамилю ждут многие тяготы военной и послевоенной жизни. Но с ними – их любовь. В повести «Тополёк мой в красной косынке» светлая грусть вообще имеет очень много оттенков, нюансов.

Таким образом, женские персонажи в произведениях Чингиза Айтматова являются яркими и неповторимыми, отражая различные аспекты женской природы и психологии. Их своеобразие и глубина делают их неотъемлемой частью мировоззрения и эстетики автора.

REFERENCES

1. Мироненко Е.А. Фольклорно-мифологический контекст художественной прозы Чингиза
2. Гачев Г. Любовь, человек, эпоха. - М., 1965.
3. Лебедева Л. Повести Чингиза Айтматова. - М, 1972.
4. Акматалиев А. Чингиз Айтматов и взаимосвязи литератур. - Бишкек, 1991;
5. Давыдова Т. Современная киргизская повесть. - Фрунзе, 1989.
6. Асаналиев К. Открытие человека современности: Заметки о творчестве Ч. Айтматова. - Фрунзе, 1968. С. 65.
7. Озмитель Е. Феномен Айтматова // Литературный Киргизстан. 1988. №12. С. 14.
8. Джалил Камаль Ад-дин. Поэтический реализм Чингиза Айтматова / Литературный Киргизстан. 1970. №4. С. 107.
9. Исенов Л. Психологизм современной прозы: На материалах творчества Айтматова. - Алма-Ата, 1985. С. 4.

10. Гачев Г. Чингиз Айтматов: В свете мировой культуры. - Фрунзе, 1989;
11. Воронов. В. Чингиз Айтматов: Очерк творчества. - М., 1976;
12. Левченко В. Ч Повести Ч. Айтматова («Джамиля», «Лицом к лицу», «Тополек мой в красной косынке», «Верблюжий глаз», «Первый учитель» и «Прощай, Гульсары!»).